

Ilova konstruksiyada hol bilan ifodalangan ilovali elementlar haqida

Zohid Nodirovich Bektemirov

“Ipak yo‘li” turizm va madaniy meros

xalqaro universiteti o‘qituvchisi

Tel: +998936808295

E-mail: zohid.bektemirov@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilova konstruksiyalarning o‘rganilishi, sintaktik aloqalarning shakllanishi, ilovali elementlarning ikkinchi darajali bo‘laklar, xususan, hol bilan ifodalanishi haqida so‘z boradi. Bu ilova konstruksiyalarning struktur-semantik xususiyatlari nemis badiiy adabiyotidan olingan matnlar–misollarning tahlili asosida ochib berilgan. Ushbu jarayonda mazkur sohada tadqiqot ishlarini olib borgan olimlarning ilmiy-nazariy xulosalaridan unumli foydalanilgan.

Kalit so‘zlar: ilovali element, ilova hodisasi, ilova konstruksiyasi, struktur-semantik, sintaktik aloqalar, intonatsiya, badiiy asar, qo‘shimcha ma’no, asosiy ifoda, ikkinchi darajali bo‘lak-hol, bosh bo‘laklar, ma’lum bo‘lak.

Tilshunoslikda ilova hodisasi, ilovali konstruksiyalarni o‘rganish nazariy jihatdan ham, amaliy jihatdan ham katta ahamiyatga ega. Ilova hodisasini, ilova konstruksiyalarni tadqiq qilish juda ko‘plab tilshunos olimlarning diqqat-e’tiborini o‘ziga jalb qilgan muammodir. Ilovali konstruksiyalar masalasi turli tillarda ham strukturaviy, ham semantik va stilistik tomondan o‘rganilib, har xil talqin qilinmoqda.

Ta’kidlash lozimki, ilovali konstruksiya - bu birinchi navbatda, stilistik xususiyatga ega bo‘gan tuzilma.

Shuning uchun ham ko‘pincha tilshunos olimlar, uning aynan shu jihatini ko‘proq o‘rganib, bu konstruksiyaning strukturaviy va semantik xususiyatini chetda qoldirmoqda.

Taniqli tilshunos olim O.P. Jdanova o‘zining “Sintaktik munosabatlar qatorida ilova aloqalarning o‘rni haqida” nomli maqolasida quyidagi ta’rifni keltiradi: Shunday qilib, ilova konstruksiyalar deb shunday strukturaviy tuzilmani

aytishimiz mumkinki, u yerda asosiy ifoda (gap)ga sintaktik va kommunikativ jihatdan mustaqil bo‘lmagan qism (bo‘lak) qo‘shimcha (ilova) qilinadi, bu qism gapning tarkibiga qarab to‘ldiruvchi, hol yoki murakkablashgan konstruksiya bo‘lib kelishi mumkin.

Shu o‘rinda mazkur sohada quyidagilarni ta’kidlash lozim: “ba’zi hollarda asosiy ifoda bilan ilovali elementlar o‘rtasidagi sintaktik aloqalar biriktiruvchi vositalarsiz, ya’ni intonatsiya(ohang) yo‘li bilan amalga oshirilishi mumkin. Bunday holatda ilovali konstruksiyalar tarkibidagi ilovali elementlar biriktiruvchi vositalarsiz birikkan gap shaklida bo‘ladi [3; 58].”

Yuqorida bildirilgan fikr-mulohazalarni tahlil qilib, ularga tayangan holda quyidagilarni qo‘shimcha qilish mumkin: “Biroq mazmunan bu kabi ilovali elementlar asosiy ifoda bilan birgalikda o‘zaro yaxlit bir umumiy fikrni anglatishga qaratilgan bo‘ladi va ilovali element talaffuzda tekis intonatsiya bilan aytiladi [2; 110].”

Shuni ta’kidlash kerakki, xuddi ana shunday xususiyatlar bu yerda tahlilga tortiladigan ikkinchi darajali bo‘lak, xususan, hol shaklida ifodalanib keluvchi ilovali konstruksiyalarda ham namoyon bo‘ladi.

Bunday ilova konstruksiyalarning strukturaviy va semantik xususiyatlarini o‘rganishda va ularni tahlil qilishda hozirgi zamon nemis yozuvchilarining badiiy asarlaridan to‘plangan misollarga tayanib, ish olib borish lozim.

Biz tomondan olib borilgan izlanishlar va kuzatuvlar hozirgi zamon nemis tili adabiy tilida hol shaklida ifodalanib keluvchi ilova konstruksiyalarning yoyilish darajasi ancha yuqori ekanligi va ularning strukturaviy jihatdan xilma-xilligini tasdiqlamoqda.

Badiiy matndan olingan misollar tahlili shuni ko‘rsatadiki, hol ham ilovali konstruksiya tarkibida o‘rin-joy, yo‘nalish, payt, miqdor-daraja kabi ma’no xususiyatlarini bildirib, asosiy gap tarkibidagi ma’lum bir bo‘lakning mazmunini

to‘ldirib, aniqlashtirib, izohlab kelishi mumkin:

1. Gisela blättert die Seiten im Block zurück, langsam nach den anderen. In ihrem Zimmer [Flegel Walter 1976 : 185].

Yuqoridagi keltirilgan misoldagi „In ihrem Zimmer“ ilovalı elementi asosiy ifodada ostiga chizilgan gap bo‘lagiga ma‘lum aniqlik kiritish, uni to‘ldirish, ularga qo‘shimcha ma‘no berish uchun yuzaga kelgan. Ushbu fikr bilan shu narsani tasdiqlash va ta‘kidlash mumkinki, ilovalı elementlar faqatgina asosiy ifoda ham strukturaviy, ham semantik tomonidan mustaqil ma‘no xususiyatiga ega bo‘lganida yugaza keladi va turli shakllarda namoyon bo‘ladi.

Buning sababi shuki, bu ikkala ilovalı elementni gap tarkibidan chiqarib tashlasak, asosiy ifoda(gap) oddiy murakkab ergashgan qo‘shma gap shakliga ega bo‘lib qoladi.

2. Aber sie werden sich in den Abteilungen versammeln und eine Erklärung beraten. Auch in dieser Gruppe [Herbert Otto 1972 : 5].

Ushbu misoldagi ilovalı element asosiy ifodaning tarkibida kelgan „in dieser Gruppe“ so‘z birikmasiga qisman aniqlik kiritish bilan takrorlanib kelgan.

3. In ganz Shanghai wird, wie mir berichtet wurde, unter der Hand mit Blut spekuliert. In der Abteilungen der Armee auch [Bredel Willi 1981 : 373].

Voqea-hodisaning sodir bo‘lish o‘rnini ifodalash shaklida kelgan bu ilovalı elementning asosiy vazifasi, asosiy ifodada ish harakatning qayerda sodir bo‘lishini ko‘rsatib, uning biror bo‘lagini aniqlab to‘ldirib keladi[3 : 58].

Shunday qilib, ilova konstruksiya tarkibidagi ilovalı elementlar hol shaklida ifodalanib kelganda asosiy ifoda bilan ilovalı element orasidagi sintaktik aloqalar, gapdagi bosh va ikkinchi darajali bo‘laklarning ishtiroki asosida amalga oshadi. Bunda murakkab sintaktik butunlik komponentlarining bo‘lishi asosiy ifoda bilan ilovalı elementlar o‘rtasidagi sintaktik aloqalarni o‘rganishda muhim rol o‘ynaydi. Demak, ilovalı element aynan shu holatlar asosida yuzaga keladi.

Adabiyotlar

1. Tursunov B.T. Обособление и присоединение. Ilmiy tadqiqotlar axborotnomasi (Ilmiy-nazariy, uslubiy jurnal) - Samarqand: SamDU, 2005, № 2-b. 57-59.
2. Жданова О.П. О месте присоединительной связи в ряду синтаксических отношений. В кн: Синтаксис и интонация. Уфа, 1976, с. 136 -144.
3. Морару Ю. С. Некоторых типах присоединительных конструкций. - В кн: Грамматические и лексические исследования по романским и германским языкам. - Кишинёв, 1981, с. 106 -114.
4. Туякаева Д. Ш. Структурные особенности присоединительных конструкций современного английского языка. Журн.” Иностранная филология”, Алма-ата, 1975.- с. 51-56.

Badiiy adabiyotlar

1. Bredel Willi. Erzählungen I. Aufbauverlag Berlin und Weimar, 1981, 390 S.
2. Flegel Walter .Ein Katzensprung. Militärverlag Berlinб 1976, 251 S.
3. Herbert Otto. Zum Beispiel Josep. Aufbauverlag Berlin und Weimar, 1976, 285 S.